

Juljan Myftari

julian.myftari@unitir.edu.al

Problematika të përqasjes materialiste së ligjit. Trajektorja e “së drejtës” në Shqipërinë “e diktaturës së proletariatit”

Abstrakt

Studimi i mëposhtëm hulumton trajektoren që mori legjislacioni i Shqipërisë së diktaturës së proletariatit. Legjislacioni shqiptar i asaj kohe u gjend në tensionin midis ideologjisë aktualiste marksiste dhe nevojave të pushtetit për autoritet ligjor. Diktatura “komuniste” shqiptare nuk e realizoi premtimin parak të ideologjisë marksiste se sistemi ligjor do të zbehej me kalimin e kohës dhe shtrëngimi i ligjit do të shkonte drejt zhdukjes. Në të kundërt, me kalimin e dekadave sistemi ligjor i diktaturës së proletariatit u bë gjithmonë e më shtypës dhe i kudondodhur në jetën shoqërore shqiptare. Për ta thelluar akoma më tej kontradiktën pushteti i asaj kohe refuzonte çdo pikëpamje normativo-formaliste mbi ligjin duke përdorur koncepte materialiste të ligjit të cilat gjithnjë e më pak mund të shpjegonin realitetin e tij institucional të ndërtuar nga komunistët.

Hyrje

Tema që po rrekemi të trajtojmë i takon fushës së filozofisë të së drejtës. Kjo fushë ka qenë jo rëndom e rrahur në literaturën shqiptare dhe problematikat e saj janë lënë në hije jo vetëm përgjatë periudhës së diktaturës së proletariatit, por dhe në dy dekadat e fundit. Shqetësimi kryesor i hulumtimit të mëposhtëm është përballja e dy qasjeve të ndryshme të filozofisë të së drejtës, asaj materialiste dhe asaj formaliste. Këto dy qasje kanë qenë në përballje midis tyre në shekullin e kaluar dhe shpërfaqin një nga skenat më të gjalla të një konflikti sa filozofik ashtu dhe politik. Objekti specifik i këtij punimi është trajektorja që mori legjislacioni shqiptar në periudhën e diktaturës së proletariatit. Planet teorike që përshkojnë punimin janë tre. Dy prej të tyre bëjnë pjesë në traditën marksiste-materialiste të ligjit dhe i treti është ai i normativizmit ligjor së Hans Kelsenit, të cilin me kujdesin e duhur po e quajmë formalizëm ligjor. Pohimet bazë që e përshkruajnë këtë punim, janë po ashtu tri:

Së pari që materializmi ligjor fillestar i përfaqësuar nga Pashukanisi, i cili kishte karakter të fortë marksist u zëvendësua nga një formë më realiste e marksizmit ligjor, si ajo e Vishinskit.

Së dyti, ky zëvendësim e solli shtetin e diktaturës së proletariatit më afër me shtetet klasike, ku u zhvilluan sistemet ligjore moderne.

Së treti, formalizmi ligjor është çelës leximi më i përshtatshëm i realiteteve institucionale si ato që krijohen rëndom kur pushteti është konsoliduar apo ka iluzionin e të qenit të tillë, madje dhe kur këto realitete janë të veshura nga një filozofi apo ideologji materialiste.

Për shkak se ky hulument nuk ka për qëllim të jetë një udhëtim historiko-sociologjik në Shqipërinë e periudhës “komuniste”, qendra e rëndesës së tij janë realitetet institucionale dhe ideore të kohës. Rezulton se këto realitete mund t’i flasin vetes me gjuhën e vetes pa ndihmën thelbësore të kontigjencave sociale më të gjera pavarësisht se shkëputja që institucionet krijojnë nga ambienti social mund të sjellë probleme në funksionimin e tyre në kohë. Narracioni i punimit formësohet në vazhdimësi si një justifikim për zgjedhjen e qendrës së rëndesës dhe koherencën e saj përfundimtare, të pretenduar, si dhe një përgjigje ndaj vetë fokusimit në këto realitete formale.

Në fakt mund të mendojmë se dhe “komunisti” i periudhës së pjekur të diktaturës së proletariatit, u gjend në këtë kundërthënie ku sjellja e tij shpjegohej më mirë me këto narracione formale sesa me çelësin ideologjik në të cilin ai jetonte politikisht dhe që i kërkonte një marrëdhënie të ngushtë me realitetin social-ekonomik. Ai ishte një jurist “i mirë” përballë realitetit material, i cili kishte vështirësi të shpjegonte veten. Çoroditja e tij u shfaq jo sepse ai jetonte në një ideologji materiale e cila kishte “grimca” formalizmi, por sepse realiteti i tij formal shkëputej në mënyrë të papërshtatshme nga grimcat e vazhdueshme të ideologjisë materialiste. Kjo e bënte komunistin të ishte i “tëhuajtur” ndaj realitetit të tij thelbësor formal. Ashtu si punëtori i cili tëhuajzohej jo vetëm në sistemin liberal, por edhe në sistemin e diktaturave të proletariatit, ashtu edhe juristi i diktaturës së proletariatit tëhuajzohej brenda realitetit formal në të cilën ai gjendej.

Juristi dhe zyrtarët e kohës, duhet ta kuptonin realitetin formal që ndërtohej për shkak të profilit të tij profesional dhe punëtori duhet ta kuptonte realitetin e tij material për shkak të punës fizike që ai kryente, por në të dy rastet ndodhte një shkarje. Punëtori i vendeve komuniste bëhej një epitomë lëvizëse, me një barrë universale mbi shpatulla, ndërsa zyrtari i vendit komunist i duhet të bëhej antagonist i asaj çka ai ishte në të vërtetë. Një ndërtues dhe përkthyes i rregullave abstrakte, i cili i fshihet në mënyrë të vazhdueshme formalizmit të tij autentik. Kjo do të thotë se qëllimi i punimit është të gjej një “gjuhë” koherente, apo një rationale të plotë, ku të shtrihen këto institucione. Në fund të fundit, ekzistenca e formales shtrihet te koherenca e veprimit dhe gjuhës institucionale. Kjo ekzistencë e pavarur e formales bën që, gjuha më e përshtatshme e ritregimit të saj të jetë formalja. Sepse sistemi ligjor ndërton gjithmonë një racionalitet të brendshëm të tij, i cili ka një pavarësi ndaj ambientit në të cilin ai zhvillohet.

1. Pikënisje teorike

Formalizmi ligjor

Në kuptimin e përdorur këtu fjala “formalizëm”¹¹ do t’i referohet mendimit kantian dhe projektionit të filozofisë kantiane në teorinë e Hans Kelsenit. Ky term afrohet dhe mund të shkëmbehet me termin “normativizëm”* për sa kohë realiteti normativ është në qendër të racionaleve të tij. Siç dihet për Kantin ligji ishte shprehje e autonomisë së arsyes. Bëhet fjalë për arsyen e kulluar praktike e cila nëpërmjet fakulteteve të mendjes arrin të dallojë atë çka është e moralshme nga ajo që është e pamoralshme, atë çka është e ligjshme nga ajo çka është e paligjshme. Në procesin e vetëzbulimit të ligjit sipas Kantit, rrethana shoqërore nuk luan ndonjë rol*. Fakultetet e mendjes janë ato që shpiten në zbulimin e imperativëve moralë. Më tej Kanti, duke mohuar njohjen e drejtpërdrejt të objekteve*, thekson se ajo për të cilën mund të kemi njohje është bota fenomenologjike, në të cilën mendja njerëzore është e përfshirë paraprakisht. Pra, e thënë më shkurt ajo çka autorë si Kelsen marrin nga filozofia e Kantit, janë shkëputja e normave, e ligjeve nga varësia sociale dhe nevoja e një aparati konceptual rigoroz për çdo disiplinë të aktivitetit njerëzor, në këtë rast të jurisprudencës. Kështu, koncepti formalizëm ka një sërë përdorimesh, madje dhe në disiplinat teorike të ligjit ky term mund të përdoret për të shënuar disa koncepte të ndryshme, këtu do përdoret i ngjashëm me konceptin e normativizmit kantian dhe atij të Kelsenit. Meqenëse ky hulumtim nuk është një punim mbi një teknikë të interpretimit ligjor, por ka karakter më të përgjithshëm teorik, koncepti formalizëm në rastin tonë nënkupton atë që thamë më lartë, d.m.th. një ndarje të domenit të ligjit nga rrethana sociale mbi të cilat ai ndërtohet dhe aplikohet si dhe një vetë-rregullim i domenit ligjor sipas një aparati konceptual të veçantë.

Siç shprehet Kelsen: “Ajo çka duam, është që ligji të jetë ligj dhe jurisprudenca të jetë jurisprudencë vetëm për atë kohë sa ato nuk janë as ideologji, psikologji, sociologji apo

¹¹ Në “Kritikën e Mendjes së Kulluar”, botimi shqip, Prishtinë 2002, në faqen 47 Kanti na jep kuptimin e konceptit “formë”. Ai shkruan: “Atë që në dukuri i përgjigjet ndijimit, unë e quaj materie të saj, kurse atë që bën të mundshme që llojlloshmëria në dukuri të rregullohet në disa raporte e quaj formë të dukurisë. Meqenëse ajo e vetme, në të cilën, ndijimet mund të rregullohen dhe të shtrohen në një formë, nuk mund të jetë edhe vetë një ndijim, del se vërtet materia e çdo dukurie na është e dhënë vetëm a posteriori, por forma e saj për të gjitha ndijimet duhet patjetër të gjendet e gatshme a priori në shpirt* dhe, prandaj, duhet patjetër të kundrohet ndaras nga çdo ndijim”. Shënim J.Myftari: Në versionin shqip fjalia është përkthyer “apriori në shpirt”. Do të ishte më e përshtatshme të ishte përkthyer në “apriori” në mendje, pasi fjalia në origjinal është “...im Gemüte a priori...”. Gemüte përkthehet në shqip mendje. Gjithashtu, në versionin anglisht të librit Gemüte është përkthyer “mind”. Duhet të themi se për përdorimin e tekstit në fjalë do preferohej origjinali në gjermanisht, ose një botim në gjuhët e tjera evropiane.

* Arsyja pse kemi preferuar t’i qëndrojmë termit formalizëm, është përdorimi rëndom i këtij termi në periudhën të cilën trajton punimi. Asokohe shumëkush akuzohej për formalizëm dhe për burokratizim. Termi gjithashtu jep mirë idenë e formësimit të realiteteve koherente logjike, brenda sferave të caktuara të veprimtarisë shoqërore, gjë që i përgjigjet mirë linjës kantiane-kelseniane të mendimit.

* Duhet të kemi parasysh se ky pohim, edhe pse ka një paraqitje deskriptive, është një pohim normativ pasi përshkruan mënyrën e ndërtimit të një norme.

* Shiko: Imanuel Kant, “Kritika e Mendjes së Kulluar”, Shtëpia Botuese e Librit Shkollor. Prishtinë 2002.

politikë”². Kjo nënkupton një pavarësi të asaj çka quajmë domen ligjor nga fushat e tjera sociale. Në aplikimin e ligjit, raporti midis ligjit dhe rastit konkret është i ngjashëm me raportin midis të përgjithshmes dhe partikulares, ku sistemi ligjor e ka shkakun te një “botë” normative në të cilën edhe normat më specifike shërbejnë si kushte të përgjithshme. Kjo nënkupton përdorimin e koncepteve brenda-ligjore për të arritur në një epistemologji të ligjit dhe të të kuptuarit të kuptimit të fakteve sipas interpretimit ligjor. Ligji përbën normën e përgjithshme. Ai drejton sjellje ex ante, dhe kur kjo nuk ndodh në një realitet të caktuar, atëherë në realitetin shtetëror dhe institucional ka ndodhur një shkarje në raportin ligj-shoqëri por jo në ekzistencën e ligjit si të tillë. Megjithatë, edhe pse shkarja ka ndodhur, ajo mund të lexohet vetëm nëse marrim përsëri normën si gjuhë leximi të realitetit. Edhe kur ndodh e jashtëligjshmja, apo nëse ka ndodhur e jashtëligjshmja, mund të dihet nëpërmjet ligjit.

Çka është ligji, apo cili është kuptimi i tij, lexohet si institucion i pavarur nga rrethana për sa kohë është i shkëputur prej saj dhe mund ta drejtoj shoqërinë, apo mund të pretendojë ta bëjë këtë gjë. Raporti midis ligjit dhe rrethanës, paraqitet si mundësi e njohjes apriori apo si një metafizike transhendentale kantiane të aplikuar si vektor normativ ndaj sjelljeve të rregullta të institucioneve. Ky përbën kushtin për të njohur realitetin institucional, i cili nga ana e tij është kushti i domosdoshëm për njohjen e fenomeneve sociale që pritet të jenë pasojë e tyre. Për sa kohë realitetet institucionale arrijnë të kenë pavarësinë e tyre, ato kalojnë nga të qeni ndjekëse të realitetit material në formësues potencial të tij. Në këtë kuptim formalizmi nuk parathotë një sukses të padiskutueshëm të kategorive formalo-ligjore në formësimin e realitetit material apo në arritjen e qëllimeve politike të shprehura në ligj. Ai pretendon se ligji është një kategori më vete e realitetit, i cili me gjasë, ka aparatën e tij konceptual, që i shërben për të ekzistuar si tillë dhe për të pasur marrëdhënie me domenet e tjera sociale. Ligji është normë dhe për nga natyra e tij dallon nga fakti. Duke qenë një normë me karakter institucional ligji kërkon veprime, apo drejton sjellje dhe nuk është pasojë e veprimeve apo sjelljeve.

Kelseni na kërkon të bëjmë një dallim midis asaj çka është lëvizje trupore-materiale pra natyrale, dhe asaj çka është ligjorja. “Kuptimi ligjor i një veprimi- shprehet Kelsen, nuk perceptohet në mënyrë të drejtpërdrejtë nga shqisat”³. Ajo çka është ligjore është jo vetë akti material që merret nga shqisat por një interpretim i tij. Pra për të pasur një domen të ligjit patjetër duhet të kemi interpretime të një karakteri të caktuar, nga institucione të caktuara. Kështu ligji është normë dhe duhet ndarë nga pikëpamja konceptuale nga fakti. Kelseni shprehet se: “Askush nuk mund ta mohojë që pohimi –“diçka është”, pra pohimi me anë të së cilin ne përshkruajmë një fakt është në mënyrë thelbësore i ndryshëm nga pohimi – “diçka duhet të jetë,” që është një përshkrim i një norme.”⁴ Ligjet si norma kanë të bëjmë me atë “çka duhet të jetë” dhe jo me atë çka është.

“Një premisë e domosdoshme e këtij konceptimi të ligjit si normë dhe vetëm si normë, është marrëdhënia sistematike që kanë ligjet ndërmjet njëri tjetrit. Për shkak se ligji mund të jetë i

² Gustav Bergmann, and Lewis Zerby. "The Formalism in Kelsen's Pure Theory of Law." *Ethics* 55, no. 2 (1945):

³ Hans Kelsen, "Pure Theory of Law", *The Lawbook Exchange*, New Jersey 2005, fq 4.

⁴ *Ibid*, fq 5.

përbërë vetëm prej një “lënde,” pra normës, ai ekziston si pasojë e një norme. Prej kësaj del se ligji është pasojë i një “sendi,” i cili edhe pse për nga lënda është i njëjtë me të, e paraprin. Kjo “paraprirje” më shumë sesa një kuptim kohor ka natyrën e një varësie logjike. Norma ekziston sepse një normë më e përgjithshme e përfshin atë. Norma më e përgjithshme e nënkupton logjikisht normën më specifike dhe kështu i jep ekzistencë asaj. Kështu gjithë sistemi ligjor ka një koherencë logjike dhe një kohezion midis pjesëve që e përbëjnë. Pamundësia e lidhjes shkakësore midis faktit dhe normës bën që kushti i ekzistencës së normave ligjore të jenë vetëm normat ligjore, me kushtin që norma ligjore e cila justifikon ekzistencën e një tjetre të jetë më e përgjithshme se ajo.

Materializmi ligjor

Materializmin ligjor do ta paraqesim dhe shfrytëzojmë në formën e ardhur nga dy autorët më në zë të kësaj rryme, Evgeny Pashukanisit dhe Andrey Vishinski. Këta dy autorë janë një “zgjedhje” e domosdoshme për dy shkaqe.

Së pari, janë dy autorët më të domethënës së periudhës së ndërtimit, dhe më tej të konsolidimit të marksizmit të aplikuar në fushën e së drejtës.

Argumenti i dytë për përdorimin e tyre është fakti që njëpasnjëshmëria e tyre përbën një nga argumentet mbështetëse të tezës së pretenduar nga punimi: atë se pretendimi i zbehjes dhe i zhdukjes së legjislacionit në fazën e avancimit së diktaturës së proletariatit, dhe më tej arritjes së komunizmit, nuk u jetësua, përkundrazi sistemi normativ u përforcua me kalimin e dekadave.

Pretendimi kryesor i autorëve të sipërpërmendur është se natyra e ligjit mund të zbulohet vetëm nga një këndvështrim materialist. Sipas Pashukanis: “Teoria marksiste nuk duhet vetëm të shikoj përmbajtjen materiale të normave ligjore në epoka të ndryshme, por duhet të japë një qasje materialiste të normës ligjore në përgjithësi, si një fenomen historik.”⁵ Kështu që për jurisprudencën marksiste kishte nevojë për një koncept të përgjithshëm të ligjit, e nuk mund të ndalohej në një përshkrim historik-empirik të shembujve të tij, por duhej bërë patjetër nga pikënisja materialiste-historike. Në këtë tentativë për të rrokur natyrën e ligjit, teoricienët në fjalë gjithmonë kërkojnë të gjejnë burime të mendimi marksist mbi shtetin dhe ligjin, dhe teorinë e tyre e shikojnë gjithmonë si pasuese të mendimin të Marksit.

Pashukanisi ka qenë përfaqësuesi kryesor i teorisë të së drejtës marksiste gjatë zhvillimit të saj⁶. Sipas Pashukanisit, një kusht bazë për të pasur rregullim ligjor është konflikti i interesave privatë⁷. Ligji është shprehje e përplasjes së interesave privatë, por në shoqërinë diktaturën e proletariatit përplasjet do të shndërrohen, sepse baza ekonomike do të ndryshojë, ndërsa në komunizëm nuk do të ketë përplasje interesash. Kështu, është e pritshme që ndikimi dhe sferat e legjislacionit në shoqëritë e diktaturës së proletariatit, të pakësoheshin gjithnjë e më shumë derisa

⁵ Evgeny Pashukanis, “General Theory of Law and Marxism”, New Brunswick 2002, fq 54.

⁶ Hans Kelsen, “The Communist Theory of Law”, Frederick A. Praeger, New York 1955, fq 89.

⁷⁷ Evgeny Pashukani, “The General Theory of Law and Marxism”, Transaction Publishers, New Jersey 2003, fq. 81.

të zhdukeshin krejtësisht me ardhjen e komunizmit. Për Pashukanisin ekzistenca e pavarësisë individuale dhe interesave të individit janë baza materiale, ku ligji merr shkakun e ekzistencës së tij dhe ligji merr kuptim, kështu ligji është një fenomen borgjez. Madje Pashukanis përforcon më tej: “Kjo është premisa logjike e ligjores dhe origjinale historike e zhvillimit sistemit ligjor si superstrukturë.”⁸ Në shoqëritë ku do lindnin dhe do zhvilloheshin shtetet e diktaturës së proletariatit do të përgatiteshin kushtet për venitjen dhe më tej, me ardhjen e komunizmit, zhdukjen e sistemit ligjor. Ligji, i cili është një instrument shtrëngimi ose orientimi për individë me interesa të kundërt, do të ishte gjithmonë e më i pakuptimtë.

Për më shumë, ndryshimi i llojit të marrëdhënieve sociale në shoqërinë e diktaturës së proletariatit dhe më tej në atë komuniste nuk nënkupton lindjen një formë të re të ligjit. Pashukanis vazhdon: “Zhdukja e disa kategorive të së drejtës borgjeze nuk do të thotë aspak me zëvendësimin e tyre me kategori të reja të “së drejtës proletare,” ashtu si zhdukja e kategorive të vlerës, kapitalit, fitimit e kështu me radhë, nuk nënkuptojnë lindjen e kategorive proletare të vlerës, kapitalit, fitimit.”⁹ Ligji është një mbetje nga organizimi borgjez i shoqërisë dhe me ndryshimin e marrëdhënieve shoqërore ai do filloj të zbehet deri në zhdukje. Diktatura e proletariatit edhe pse mbante brenda vetes këtë mbetje të së shkuarës, do krijonte baza për zhdukjen e ligjit, siç në përgjithësi do krijonte dhe bazat për ardhjen e komunizmit.

Elementë të kësaj fryme i gjejmë edhe në pretendimet e shtetarëve shqiptarë të kohës. Përmendim këtu Hekuran Isain i cili në vitin 1983, në një artikull botuar në revistën “Drejtësia Popullore” deklaronte se “Në vendin tonë socialist sfera e zgjidhjes së problemeve me norma juridike vjen duke u ngushtuar dhe kjo si rrjedhojë e rritjes së ndërgjegjes së masave, kurse sfera e zgjidhjes së problemeve me anë të normave të moralit socialist vjen duke u zgjeruar.”¹⁰

Në një kuptim të përgjithshëm për shtetarët marksist përmirësimi i marrëdhënieve shoqërore nënkuptonte një zbehje të rolit të aparatit shtrëngues. Mirëpo sikurse do të shikojmë më poshtë historia nuk është aq e shndritshme pasi, qoftë në vendin e origjinës, në Bashkimin Sovjetik, qoftë në Shqipëri, me përparimin e madh të shoqëria kapitaliste, roli i ligjit nuk u zvogëlua por prezenca e tij u justifikua gjithmonë e më shumë nga pikëpamja teorike. Megjithatë, duke interpretuar mendimin e Marksit Pashukanis, i cili pohon: “Kështu Marksi e koncepton tranzicionin në komunizmin e plotë jo si tranzicion të forma të reja të ligjit, por si largim nga forma ligjore si e tillë, si një çlirim nga ajo trashëgimi e epokës borgjeze e cila është e destinuar të jetojë më gjatë sesa vetë borgjezia.”¹¹ Pra diktatura e proletariatit, megjithëse nuk nënkupton një rënie të sistemit ligjor “brenda ditës”, si një fazë tranzicioni drejt komunizmit, nënkupton zbehjen domethënëse të rolit të ligjit.

Në dallim nga Pashukanisi, Andrei Vishinski është një jurist dhe teoricien i së drejtës, që aktivitetin e tij ia kushtoi forcimit të legjisllacionit në Bashkimin Sovjetik. Për këtë autor,

⁸ Ibid.

⁹ Ibid, fq. 61.

¹⁰ Hekuran Isai, *Drejtësia Popullore*, nr. 3 (1983), 37.

¹¹ Evgeny Pashukani, “The General Theory of Law and Marxism”, Transaction Publishers, New Jersey 2003, fq. 63.

“shtrëngimi dhe forcimi i legjislacionit ishte një proces logjik që shoqëronte zhvillimin e procesit të qeverisjes.”¹² Në punimet e Vishinskit nuk zë vend mendimi i zhdukjes së ligjit, të cilin e gjejmë te Pashukanisi. Vishinski e ndërtoi teorinë e tij në një moment kur pushteti i shtetit Stalinist ishte konsoliduar. Ky konsolidim i kishte drejtuar udhëheqësit e shtetit më të fuqishëm “marksist” të kërkonin mjete për ruajtjen e pushtetit të tyre. Në këtë prizëm as duhej e as kishte pse të vendosej theksi te “zbehja” apo te zhdukja e ligjit. Pushteti i konsoliduar dukej se kishte krijuar distancën e duhur nga pjesa tjetër e shoqërisë dhe kërkonte të specializonte teknikat e kontrollit të brendshëm dhe të vetë shoqërisë. Për Vishinskin ligji mund të ishte mjet jo vetëm në shoqëritë kapitaliste shfrytëzuese të proletarëve, por dhe mjet i një shteti i cili kishte në bazë të tijën ideologjinë marksiste. Fundja Marksist duhej mbrojtur, dhe për ta bërë këtë duhej një organizim aq i fuqishëm sa shteti. Veçse për Vishinskin, përveç faktin që ishte shtet, shteti sovjetik nuk kishte asgjë të përbashkët me shtetet e tjera dhe legjislacioni sovjetik nuk kishte asgjë të përbashkët me legjislacionet e vendeve borgjeze-kapitaliste. Profesor John Hazard, i cili ka kuruar botimin e veprës kryesore të Vishinskit në anglisht dhe ka bërë hyrjen e këtij botimi shprehet: “Ky libër është ndërtuar në atë mënyrë që të rrënjosë të zyratari shtetërorë bindjen e plotë se ai bën pjesë në një sistem qeverisës që nuk ka të ngjashëm në botë.”¹³

Duke iu referuar Kushtetutës së Bashkimit Sovjetik të vitit 1936 (e ashtuquajtura kushtetuta e Stalinit), Vishinski pohon: “Nuk është e vështirë të zbulojmë shkaqet dhe thelbin e dallimit midis të drejtës publike sovjetike dhe asaj borgjeze. Ky dallim është i rrënjosur në antitezën klasore të këtyre dy tipeve të sistemeve ligjore historike. E drejta sovjetike pasqyron dhe pohon rendin social që është i pëlqyeshëm dhe në të mirë të klasave të shfrytëzuara, që përbëjnë shumicën absolute të shoqërisë. Është një mjet për të shtypur kundërshtimin e klasave shfrytëzuese.”* Më poshtë duke përshkruar rolin e sistemeve ligjore në shoqëritë borgjeze ai vazhdon: “E drejta borgjeze reflekton dhe konfirmon rende sociale të cilat janë të pëlqyeshme dhe në të mirë të klasës shfrytëzuese, e cila është përbën pakicën absolute të shoqërisë.”¹⁴ E drejta proletare sovjetike nuk kishte asgjë të përbashkët me atë borgjeze dhe rrjedhimisht nuk mbante mbi vete “mëkatet” e saj. Si e tillë, e drejta sovjetike, nuk kishte elementë të cilët të ishin të papërshtatshëm për ideologjinë. Ajo nuk kishte brenda vetes mëkatit fillestar të së qenit instrument deformimi i realitetit, pra mund të përdorej nga pushteti pa ngutje për ta likuiduar atë.

Rëndësinë e këtij personazhi¹⁵ e ka theksuar dhe Enver Hoxha në librin e tij “Titistët”. Diktatori madje, kishte ndërmarrë një udhëtim në Rumani në vitin 1948 për t’u takuar me Vishinskin, i cili do t’i sqaronte Enver Hoxhës arsyet pse Jugosllavia kishte dalë nga rruga e drejtë e marksizmit. Gjatë faqeve ku rrëfen për këtë udhëtim, Enver Hoxha nuk i kursen superlativat për Vishinskin.

¹² Ed. Andrei Y. Vyshinsky, “THE LAW OF THE SOVIET STATE”, The Macmillan Company, New York 1948, fq VIII.

¹³ Ibid, VI.

* Bold J. Myftari.

¹⁴ Ibid. 130.

¹⁵ Vepra më e rëndësishme teorike e Vishinskit është përkthyer në anglisht “E Drejta në Shtetin Sovjetik” (THE LAW OF THE SOVIET STATE) në vitin 1948. Hyrjen e këtij botimi në anglisht e ka bërë profesori i njohur i së drejtës publike, në universitetin Columbia, John Hazard. Profesor Hazard e fillon me këto fjali hyrjen e tij: “Çdo student sovjetik i qeverisjes apo juridikut e lexon librin e Vishinskit. Pushtetarët dhe juristët e përdorin atë si refencë.

Për të përshkruar rolin e Vishinksit në gjyqet e Moskës të viteve 1936-1938, ai shprehet: “Me mprehtësinë logjiken e tij të fortë, në bazë të një analize të thellë dialektike, ai zbuloi të gjitha qoshet e errëta të problemeve.”¹⁶ Vishinski* në fakt kishte qenë një nga protagonistët gjyqeve në fjalë dhe kishte arritur suksese të padiskutueshme në to. Ai kishte arritur të shpallte fajtor dhe armiq të popullit dhjetëra ushtarakë dhe zyrtarë Sovjetikë duke provuar se ata ishin trockistë, burarinistë, të djathtë, pra tradhtarë të vendit të tyre dhe të kauzës ndërkombëtare marksiste. Dhe më tej Hoxha nuk i ndal komplimentet ndaj Vishinskit në librin e tij. Duke iu referuar shpjegimeve të Vishinskit mbi atë çka do të thotë të jesh marksist si dhe çka do të thotë të dilje nga vija marksiste, Hoxha shprehet: “Vishinski me stilin e tij të mprehtë, me argumentet dhe qartësinë që e karakterizon, na e sqaroi më mirë brendinë e tyre si prokuror i vërtetë bolshevik që ishte”. Ndër mësimet kryesore që Enver Hoxha mori në atë rast nga juristi më i njohur i Bashkimit Sovjetik, ishte se marksizmi dhe shtetet e diktaturës së proletarietit kishin shumë armiq të brendshëm dhe të jashtëm, dhe se shumë prej tyre hiqeshin kinse sikur bazoheshin në filozofinë marksiste. Duket se Vishinski, ndryshe nga Pashukanisi, nuk theksonte natyralitetin e shkuarjes drejt komunizmit, por ishte më “realist” për aktualitetin politik në të cilën shtetet e diktaturës së proletarietit gjendeshin. Realitet ky i cili ishte i mbushur me përplasje dhe armiq brenda dhe jashtë këtyre shteteve. Nga ana tjetër, simpatia e Enver Hoxhës për Vishinsin nuk duket e pajustificuar kur shikojmë se jurisprudenca e mëvonshme shqiptare, në diskursin teorik si dhe në aktet normative mori jo pak nga logjika, fjalori dhe pikëpamjet e Vishinskit, mbi atë çka ishte marksiste dhe cili ishte roli që luante ligji në një vend të bazuar në filozofinë marksiste.

2. Dallime dhe problematika në teorinë materialiste të ligjit

Në Shqipëri, pushteti i ri erdhi pas luftës së dytë botërore*. Lufta përbën një realitet material shumë dramatik. Për këtë arsye ishte e kuptueshme që ligji dhe kushtetuta shihej si pasojë e një historie materiale. Pushteti i ri kishte ardhur si pasojë e një historie lufte. Pra si pasojë e një historie, e cila kishte bërë të mundur aktualizimin e forcave të historisë. Lufta është një moment i jashtëzakonshëm i një shoqërie dhe shërben për të bërë aktin e mrekullueshëm të ardhjes së pushtetit. Ky pushtet i ardhur nga e jashtëzakonshmja nuk mund të jetë i zakonshëm. Nuk mund të jetë vetëm ndryshimi i një pushteti me një tjetër. Megjithatë pas pak nevojës të së qenit i jashtëzakonshëm pushtetit i vjen nevoja për tu normalizuar. Prej kësaj, raporti midis të zakonshmes dhe të jashtëzakonshmes, ka një tronditje. Pushteti i ri që vjen nga një akt i jashtëzakonshëm, duhet të gjej raportet e duhura me vetë-normalizimin e tij. Ai është në tensionin e raporteve midis anormalitetit dhe normalitetit, që duhet të projektohen tek ata që janë brenda sferave të pushtetit si dhe te pjesa tjetër e popullsisë. Në mënyrë që të ketë një raport me “normalen” atij i duhet, apo i shërben vetë-portretizimi si pasojë. Ai është pasoja e “zakonshme”

¹⁶ Enver Hoxha, “Titistët, Insituti i Studimeve Marksiste Leniniste Pranë KQ të PPSH, Shtepia Botuese 8 Nëntori, Tiranë 1982, fq 482.

* Për një histori të dokumentuar të Vishinksit shiko: Arkady Vaksberg, “Stalin’s Prosecutor, The Life of Andrei Vyshinsky”, Grove Weidenfeld, New York, 1991.

* Kjo është e vërtetë për shumë nga vendet e “diktaturës e proletarietit”.

e një fakti historik të jashtëzakonshëm, e ndërgegjegjësimi të masave për fuqinë dhe të drejtën e tyre. Sistemi Ligjor, për sa kohë është mjet i një pasojë, justifikohet, si pasojë e normalizuar e këtij fakti. Ai është përgjigja e institucionalizuar e një fakti historik material. Ligji ndjek historinë. Ligji, siç argumenton Pashukanisi është pasqyrimi i forcave materiale të historisë. Duke qenë se në këtë rast lufta, si histori e jashtëzakonshme, ishte vetëm një fillim i një shndërrimi social i cili duhet të përfundonte më vonë, ligji u konsiderua si mjet i pushtetit të jashtëzakonshëm që duhet të vazhdonte revolucionin.

Ligji ishte i zakonshëm vetëm brenda suazës të këtij revolucioni të lindur nga lufta, i cili i parë nga jashtë pretendohet të ishte dhe ai po aq i jashtëzakonshëm. “Komunistët” kur flisnin për sistemin e tyre ligjor nuk pranonin që ai të ishte i ngjashëm me sistemin ligjor të shteteve liberale. Kështu sistemi ligjor nuk mund të ruante pamjen e një gjësendi të zakonshëm nga një perspektivë e jashtme apo e imagjinuar nga jashtë sistemit revolucionar “komunist”. Ai që e përjetonte ligjin e sistemit nga brenda duhet ta mirëkuptonte atë si pasojë e një realiteti material tashmë të jetuar, ndërsa ai që e shikonte nga jashtë duhet ta perceptonte si një ngjarje të jashtëzakonshme, e cila ishte e destinuar të mbaronte në një moment. Ashtu si shteti shqiptar, pas vitit 1945, fillimisht njihte pronat private, madje i jepte hua atyre që i zotëronin ato dhe këtë nuk do ta bënte më në të ardhmen, ashtu dhe ligjet shtrënguese nuk do ekzistonin me kundër pjesës tjetër të shoqërisë e cila kishte qenë e shtypur gjatë gjithë sistemeve të kaluara. Megjithatë si për të ekuilibruar raportin problematik midis vazhdimësisë dhe ndryshimit radikal, në Statusin e vitit 1946 neni 2 i tij, përcaktonte si mjete të pushtetit popullor për ushtrimin e pushtetit të tij, *“këshillat popullore të cilat lindën gjatë luftës nacional-çlirimtare”*. Lufta përmendet në një kornizë kushtetuese për të përcaktuar dhe përkohshmërinë e saj. Si një e mirë e ardhur nga një mjet i jashtëzakonshëm dhe si një e keqe për tu përdorën gjatë një periudhe të përkohshme.

Masa në të cilin raporti midis të jashtëzakonshmes dhe të zakonshmes, ishte i pranueshëm, “-Ne po bëjmë një shtet të panjohur më parë, por ju duhet t’i bindeni këtij shteti ashtu si çdo shtetas duhet t’i bindet shtetit në përgjithësi”, dhe përcaktohej nga ontologjia sociale kolektive komuniste. Duke qenë se marksizmi mbështetej në një ontologji sociale kolektive, ai propagandon një epistemologji me dinamikë relative. Në ç’masë gjendja është e jashtëzakonshme apo e zakonshme perceptohet nuk varej vetëm nga gjykime individuale por më së shumti nga ato kolektive. Në këto kushte, lëvizja që perceptonte individ në raport me historinë, balancohet nga lëvizjet e individëve të tjerë. Në mënyrë interesante në nenin 36 të Kushtetutës së vitit 1976 përcaktohej: “Shteti punon për zhvillimin e kulturës fizike dhe të sporteve mbi bazën e **lëvizjes masive*** për forcimin e shëndetit të popullit për kalitjen e tyre...”. Perceptimi i “shpejtësisë” nga ana e tij “zhurmohet” në këtë lëvizje masive me të tjerë që lëvizin si ai. Ai bëhet si individ i cili nuk e kupton mirë nëse toka rrotullohet apo jo, sepse sistemi i tij i referimit, i cili kthehet në mjetin e tij të njohjes, është gjeografikisht shumë më i madh sesa ai,

* Bold J. Myftari.

ndërsa, mjete i tij i drejtpërdrejt shprehës, vetë ai, është tepër i vogël në raport me sistemin e referimit.

Ky un kolektiv, amortizonte perceptimin e individit për sa i përket shpejtësisë së lëvizjes dhe perceptimit të saj si të jashtëzakonshme apo të zakonshme. Sistemi ligjor, paraqitej si i mirë, edhe kur konsiderohej si mjet i zakonshëm i një pushteti të pazakonshëm. Kështu paradoksi midis premtimit fillestar se shteti dhe ligji shtrëngues do zhdukej dhe forcimit të mëtejshëm të kontrollit të shtetit dhe ligjit në dekadat e mëvonshme zgjidhet nga mungesa e orientimit të individit për sa i përket lëvizjes së historisë. Kjo edhe sepse herë pas here pushteti i referohet lindjes së tij në një situatë të jashtëzakonshme. Kujtojmë se në pushtetin e Shqipërisë së asokohe lufta e kaluar, festohej vazhdimisht dhe ri-prezantohej në çdo rast. Në këtë rast formën dhe formalen pushteti e prezanton vetëm si një.

Momenti material: midis shkëputjes dhe vazhdimit

Vitet e para të pushtetit popullor të cilat ishin vite ndryshimi, duhet të merrnin të konsideratë realitetin e bazës ekonomike në të cilën gjendej vendi. Kështu siç na mëson Pashukanis mbeturina të së drejtës borgjeze do gjenden në legjislacionin e shteteve të diktaturës së proletariatit. Edhe pse ideologjikisht pushteti i ri ishte kundër pronësisë private të mjeteve të prodhimit, legjislacioni merr parasysh ekzistencën e tyre. Në këtë mënyrë mbeturinat e së kaluarës nuk janë vetëm në formën e ekzistencës së ligjit por dhe në përmbajtjen specifike të tyre. Për hir të mbijetesës ekonomike legjislacioni mbështet me hua aktivitetin privat. Në projektligjin e të vitit 1945 të propozuar nga Ministria e Financave me titull: “Projektligj i Ministrisë së Financave “Mbi ushtrimin e kreditit bujqësor nga ana e Bankës së Shtetit Shqiptar”, në nenin 7 të tij përcaktohej:

“Artikulli 7

Huanat* bujqësore me afat të shkurtë e të mesëm munden me iu dhanë privatvet e Entevet që ushtojnë drejtë për së drejti prona bujqësore, në bazë të një titulli osë të një kontratës së rregullshme”

Dhe më tej në nenin 8 sanksionohet:

“Artikulli 8

Huanat me afat të gjatë munden me iu dhanë privatëvet e entevet që zotnojnë toka bujqësore në bazë të një titulli të vlefshëm”.

Ndoshta në përmbajtjen e këtij projektligji ka ndikuar pjesërisht fakti që Ministër i Bujqësisë i asaj kohe ishte Ramadan Çitaku. Fakti që Ramadan Çitaku ishte akoma i mirëpritur në radhët e

* Është ruajtur teksti origjinal.

pushtetit tregon që lakorja e raportit midis ideologjisë dhe realitetit material ishte akoma luhatëse. Më vonë kur kjo lakore do bëhej më solide, personazhe si Çitaku përfundojnë të përjashtuar nga pozitat pushtet-mbajtëse. Kështu pushteti i ri njihete në këtë periudhë, që mund ta quajmë tranzitore, titujt e pronësisë apo kontratat e ndryshme si burim mbi tokën. Edhe pse nga ana ideologjike ato konsideroheshin si formalizma të një epoke tjetër, ai merrte rolin e ndihmësit (huadhënësit) për këta entitete private të cilët ishin pronarë sipas tagrave ligjor të një sistemi tanimë të mohuar. Sa më sipër konfirmohet nga “Statusi i vitit 1946” në të cilin lexojmë:

“ART. 7.

Drejtimi dhe përdorja e pasurisë së përbashkët të popullit rregullohen me ligjë. Pasuria e përbashkët e popullit përkrahet veçanërisht nga shteti.”

“ART. 9

Garantohen pronësia private dhe iniciativa private në ekonomi. Garantohet e drejta e trashëgimit të pasurisë private. Asnjëri nuk mund të përdorë të drejtën e pronësisë private në dëm të kolektivitetit.”

Megjithatë, duke qenë se pushteti i diktaturës së proletariatit sapo ishte vendosur, në perspektivë, këto përcaktime duhet të ishin të përkohshme. Diktatura e proletariatit në dinamikën e saj, pranon momentin kalimtar si moment i cili do të tejkalohet. Më vonë në kushtetutën e vitit 1976 këto të drejta mbi pronën private kufizoheshin së tepërmi duke u njohur vetëm prona personale dhe pronësia mbi tokën i kalon e gjitha shtetit. Kjo përkohshmëri e kësaj faze të parë, stimulonte perceptim se normat janë histori që mbarojnë në një moment. Ashtu siç mendonte Pashukanisi roli i ligjit ishte kalimtar, ashtu dhe “komunisti” i fund viteve 40, fillim viteve 50 priste që kjo faze tranzicioni të ishte kalimtare. Prona private ishte një mbetje e sistemit të kaluar. Ajo do të njëhej përkohësisht dhe kuadri rregullues (edhe pse formalisht jo) do të ishte i përkohshëm, në pritje të arritjeve politiko-sociale të pushtetit të ri. Këto shtrëngime vinin si pasojë e realitetit me mbeturina që akoma nuk ishte përsosur.

Megjithatë, për të pasur nevojën e vazhdimësisë së pjesshme dhe të përkohshme, që nënkupton një tranzicion, duhet të konsiderojmë momentin e shkëputjes. Sejfulla Malëshova në procesverbalin e mbajtur në mbledhjen e Beratit të vitit 1944, gjatë fjalimit të tij shprehet se: “Mund të themi se kemi krijuar një shtet të ri që është ngritur në gërmadhat e pushtetit të vjetër shqiptar.”¹⁷ Historia në një farë mënyre ishte këputur. Kjo ishte këputje e domosdoshme për ta quajtur të ri shtetin e diktaturës së proletariatit, por siç thamë shkëputja ka dinamikën e saj. Më tej Sejfulla Malëshova vazhdon: “Këshilli A.N.Ç që u zgjodh në Përmet u zgjodh si pushtet politik ligjor dhe... i shqiptarëve për kohën e luftës N.Ç deri në një asamble. Shumë pyesin pse këshilli nuk merret me reformën sociale. ... Se sa të zgjasë lufta nuk të bëhen reforma sociale dhe ekonomike po do të kemi po atë bazë sociale që kemi pasur edhe dje. Sot mund të marrim vetëm

¹⁷ AQSH, Fondi Personal “Sejfulla Malëshova”, V 1944, D 3. " Procesverbal i mbajtur në datë 26.10.1944 në Berat për formimin e Frontit Nacional Çlirimtar", fq. 26.

masa të jashtëzakonshme.”¹⁸ Ai, vazhdon më tej: “Kjo nuk do të thotë se në luftë nuk janë bërë ndryshime të mëdha. Ne kemi ngritur një pushtet të ri demokratik. Regjimi i vjetër ka qenë anti..., diktatorial dhe antikombëtar.”¹⁹

Problematikat e planit vazhdim-këputje ku na dërgon koncepti i një pushteti krejt të ri, por që zbatohen në të njëjtin territor dhe mbi të njëjtën popullsi, mund të analizohen dhe në një plan tjetër. Materializmi ligjor, siç u përmend shpesh, kërkon të bazohet në histori. Të bazuarit në histori kërkon ta përshkruajmë botën me anë të pohimit të fakteve, të cilat gjatë narrativave ritreguese ofrojnë idenë e vazhdueshmërisë. Në të kundërt me këtë, marksizmi ligjor bazohet në një ideologji të cilës i duhet të përmbajë pohime të forta vlerore të cilat kërkojnë shkëputjen nga e kaluara. Pra megjithëse materializmi ligjor kërkon ta bazojë veten e tij atij i duhen pohimet normative shkëputëse të karakterit normativ-vleror për tu ndarë nga vetë historia si fakt thjesht i përshkruar. Kjo sepse jurisprudenca materialiste parapëlqen ekskluzivisht pohime fakti. Kjo ideologji pretendon se ligji si fenomen historik i përgjigjet historisë materiale. Rrjedhimisht ai është një pasqyrim i faktit, por nga ana tjetër bazohet në idenë e çlirimit të realitetit.

Në këtë, mënyrë pohimet e ligjit apo mbi ligjin, që të jenë të vërteta duhet të kenë lidhje me faktet apo historinë materiale. Nga ana tjetër ideologjia e ka të pamundur të mos jetë një sistem vleror. Ideologjitë janë të mbushura me pohime normative vlerore. Shembujt për këtë nuk janë të vështirë për t’u gjendur. Shoqëria duhet të jetë e barabartë dhe jo hierarkike (edhe pse nuk është). Njeriu duhet ta ndihmojë tjetrin (edhe pse nuk e bën). Njeriu nuk duhet të jetë egoist (edhe kur është i tillë). Nuk duhet të ketë pronësi private (edhe pse ka pasur “gjithmonë”).

Të gjitha këto pohime janë normative me një konotacion etik për sa kohë ato nuk përshkruajnë diçka që është e barabartë me përmbajtjen e tyre, por kërkojnë një ndryshim të gjendjes aktuale të gjërave. Janë etike në normativitetin e tyre pasi këtë ndryshim nuk e kërkojnë vetëm si një lëvizje të dobishme apo të mundësuar nga forca, por si të drejtë dhe të mirë. Ato përfshijnë një arsyetim mbi të drejtën dhe të mirën. Pushteti i instaluar asokohe nuk mund ta paraqiste ardhjen e tij në pushtet vetëm si një lëvizje kah vektorëve të forcës fizike-ushtarake. Fronti Nacional-Çlirimtar nuk kishte fituar sepse ishte më i fuqishmi por sepse fuqia e tij vjen për shkak të drejtësisë që kjo lëvizje mbarte brenda saj.

Kjo lexohet qartë që para përfundimit të luftës. Në fletoren ku është mbajtur procesverbali i mbledhjes së Beratit në vitin 1944. Në procesverbali që është mbajtur nga Sejfulla Malëshova, në pjesën dërrmuese të fjalimeve e aktorëve kryesorë, lexohet raporti i historisë dhe drejtësisë. Koxi Xoxe, që e merr fjalën i pari, shprehet: “Nën peshën e rëndë të padrejtësive populli ynë u përku për nuk u thye (duartrokitje). Populli çfaq^{*} me guxim urrejtjen e tij, derdhi gjak për liri por u shtyp...”. Më tej Koci Xoxe vazhdon: “Në këto ditë të zeza dolli në krye Partia Komuniste Shqiptare (duartrokitje të zjarrta), ajo i tregoi popullit mënyrën e lirisë²⁰. Në vazhden e këtij

¹⁸ Ibid, fq 33.

¹⁹ Ibid.

* Teksti është lënë si në origjinal.

²⁰ AQSH, Fondi Personal “Sejfulla Malëshova”, V 1944, D 3. " Procesverbal i mbajtur në datë 26.10.1944 në Berat për formimin e Frontit Nacional Çlirimtar", fq. 2.

atashimi ndaj moralit Pandi Kristo* po në të njëjtën mbledhje deklaroi se: “Partia Komuniste është një shtytje për të gjithë patriotët e ndershëm”²¹

Kjo sjell një pasqyrë të ngatërruar të dihomisë shkëputje-vazhdim, pohimeve faktike-normative, rolit të kodifikimit të ligjeve dhe moralit shoqëror. Duke qenë se sistemi shoqëror i propozuar nga marksizmi pretendohet të ishte ndryshe me atë çka kishte qenë më parë, raporti midis tyre dhe moralit shoqëror ishte disi i ngatërruar. Zakonisht, në historinë e legjislacionit modern ligjet e kodifikuara kanë marrë një rol moral, por kjo jo në kuptimin që norma morale të përgjithshme të sanksionoheshin te ligji dhe të jetësoheshin prej ti por kuptimin që sistemi ligjor në përgjithësi luante një rol moral në shoqëri²². Në sistemin e diktaturës së proletariatit në Shqipëri ligji mori një rol specifik moral. Për këtë mjafton të përmendim aktet normative që kanë të bëjnë me familjen, radiotelevizionin apo emrat e sendeve apo njerëzve, të cilat përcaktojnë detyra të drejtpërdrejta për cilido që kishte një rol moral në veprimtarinë e tij private apo publike. Gjithë sistemi ligjor, në mënyrë të drejtpërdrejtë sanksiononte detyra morale me anë të ligjit ndaj vetes dhe shtetasve. Pohime faktike jo vetëm që nuk u ndanë me pohime normative, por morën veshjen e pohimeve faktike. Në vend të që fakti të kthehej në normë, ashtu si pretendonin “komunistët” e kohës, normativja-formalja u kthye në fakt duke e kthyer historinë si të përjetshme. Ligji njerëzor u përjetësua duke marrë formën e ligjit përshkrues natyror.

Edhe më parë lidhja midis ligjit dhe moralit të pretenduar ishte vënë re, në periudhën e iluminizmit, mendimtarë si Ruso*, apo për më tepër Jean Canabis lidhjen që kishin bërë midis ligjit dhe moralit e kishin ndërmjetësuar me materialen, truporen dhe fiziologjikën. Ligji këtu konsiderohej si një drejtues i njeriut për te vetvetja sepse te materialja e tij, trupi dhe fiziologjia e tij mund të gjente bazat e vetme të moralit. Kështu ligji ishte një ndihmës për njeriun për t’iu vetes fizike. Kurse në Shqipërinë komuniste, mungesa e ndarjes së normatives dhe përshkrueses, duke pretenduar se të gjitha “normat” ishin përshkruese zbehu dallimin midis asaj që realiteti ishte dhe asaj që duhet të ishte, kështu realiteti u bë ai që duhet të ishte duke u formalizuar krejt.

3. Shkëputja nga materializmi ligjor parak

E përgjithshmja si burim formalizmi

Ashtu siç përmendëm dhe më sipër megjithëse, apo për shkak se, marksistët përkrahnin një filozofi materialiste, projekti i tyre shoqëror nuk binte në egoizëm individual, gjë që e gjejmë shpesh në forma të tjera të materializmit. “Marksizmi” argumentonte se njësitë kolektive sociale pararendin individin, qoftë kohësisht apo shkakësisht. Siç përmendëm dhe më lartë, marksizmi bazohet në premisa ontologjike kolektive. Në këtë vizion të strukturës së realitetit social, kolektivja, si të thuash ekziston më shumë sesa individualja, edhe pse kolektivja vjen si pasojë e

* Ministër i ardhshëm pa portofol.

²¹ Ibid, fq 21.

²² Canale, Damiano ed. “A Treatise of Legal Philosophy and General Jurisprudence –Vol 9- A History of the Philosophy of Law in the Civil Law World, 1600–1900”, fq. 154.

* Shiko “Kontratën Sociale”

lëvizjes materiale të individëve, kahet e kësaj lëvizje përcaktohen si raport me kolektivitetin, që është përcaktuesi i vetëm i kaheve të lëvizjes, mjeteve të lëvizjes apo kategorive morale. Ky qëndrim sigurisht që nuk kufizohet në “aplikimin shqiptar” të marksizmit. Kjo duket qartë në një kritikë që Vishinski i bën George Jellinek²³ në veprën e edituar prej tij “The Law of The Soviet State”. Jellinek nga ana e tij kishte përcaktuar se: “Kushtetua e një shteti përfshin tërësinë e akteve ligjore që përkufizojnë organet më të larta të një shteti, rendin e tyre në mënyrë që ato të jenë funksionale, marrëdhëniet dhe juridiksionin e tyre, dhe parimet dhe parimet e pozicionit të individit në raport me shtetin.”²⁴

Vishinski nuk i “pëlqen” aspak ky përcaktim pasi ai nuk parashikon asgjë për organizim e përgjithshëm social. Fakti që në këtë përcaktim “borgjez” të kushtetutës qëndron individi dhe jo klasat ekonomike dhe raporti social i tyre, sipas tij e bën të pavlerë atë. Sigurisht një nga problemet kryesore që kishte Vishinski me këtë përcaktim ishte prania e fjalës “individ”. Ky mospëlqim i Vishinski ndaj futjes së konceptit individ në përkufizimin e kushtetutës vjen nga disa arsye. Së pari, sipas ideologëve marksistë përdorimi i termit individ ishte i gabuar nga pikëpamja e peshës ontologjike që ky entitet ka. Kështu, një ekzistencë dytësore nuk mund ta vendosësh si antagoniste me peshë të njëjtë përpara organizimeve kolektive si shteti apo institucionet, aq më pak nuk mund të përmendësh atë dhe të anashkalosh klasën si faktor kryesor i formës së marrëdhënieve ekonomike-sociale. Së dyti, përdorimi i konceptit “individ” bëhet për shkaqe politike pasi ai kërkoj t’iu krijojë njerëzve iluzionin se ata janë individit të lirë përpara aparatit shtetëror. Së treti, përdorimi i konceptit “individ” është një formalizëm përgjithësues, një term abstrakt, që nuk i thotë asgjë njeriut konkret. Siç u përmend më sipër mendimtarët sovjetik dhe ata marksistë në përgjithësi dukej se nuk i kishin punët mirë me formalizmit dhe neutralitetin e tyre të pretenduar. Thënë shkurt për ta individit, as nuk mund dhe as nuk duhej të ishte kryefjala e realitetit social e as atij normativ-ligjor. Ky fakt reflektohet rëndom në ligjet e kohës. Në nenin 39 të Kushtetutës së vitit 1976 jepet një përcaktim utilitarist i kësaj. Ky nen gjendet në pjesën e të drejtave dhe lirive të njeriut. Në paragrafin e parë të tij përcaktohet se: “Të drejtat dhe detyrat e shtetasve ndërtohen mbi bazën e pajtimit të interesave të individit dhe të shoqërisë socialiste, duke i dhënë përparësi interesit të përgjithshëm.”

Duhet pranuar se kjo tendencë u shfaq që në fillim të krijimit të pushtetit të ri në vitet 1944-1945. Pikërisht në vitin 1945, në datë 14 nëntor, Këshilli i Ministrave miraton vendimin nr.162 me titull “Për dhania dekoratash disa katundeve, qyteteve dhe personave (Urdhrin e Flamurit)”. Ky vendim është marrë për të shpërblyer ata katunde e qytete të vendit tone që janë çquar* për besnikërinë e kontributin e tyre të madh në favor të lëvizjes duke u bërë qendra të rëndësishme dhe historike për luftën tone si edhe disa persona.”²⁵ Vendimi dekoron me “Urdhrin e Flamurit” disa qytete si Kuçin, Përmetin, Beratit ..., madje ka dhe një “medalje” tjetër, “Urdhri i Trimërisë” që i jepet disa fshatrave si Vithkuqi dhe Pelena.

²³ Jellinek ishte koleg dhe mik i Hans Kelsenit dhe i përkiste shkollën së Pozitivizmit Ligjor.

²⁴ Ed. Andrei Y. Vyshinsky, “THE LAW OF THE SOVIET STATE”, The Macmillan Company, New York 1948, fq 130.

* termi në formën origjinale.

²⁵ Gjej burimin.

Pra kemi të bëjmë me qytete e fshatra “trime”, epitet i cili zakonisht përdoret ndaj individëve. Ky është rast i qartë i sublimimit të cilësisë nga individët te organizimet kolektive, i vendosjes së cilësisë te një hapësirë gjeografike territoriale e cila sublimohet te karakteristika e dhënë prej këtij akti normativ.

Të konsideruarit e një hapësire gjeografike, sikur të kishte cilësi morale të dëshirueshme, krijon një raport midis aktit normativ dhe një zone, një hapësire fizike që merr meritën e një cilësie të caktuar. Ligji gjen truallin e palëvizshëm dhe të pashkatërrueshëm nën këmbët e tij. Ligji ka një marrëdhënie me hapësirën gjeografike e cila kthehet në hapësirë moraliteti, dhe kjo marrëdhënie tejkalon individin dhe kthehet e përjetshme. Me pohimin e kësaj marrëdhënieje të përjetshme akti normativ kthehet në një formë të kulluar që transcendon ekzistencën konkrete të individëve. Ky kontakt me këtë të përgjithshme gjeografike i shërben atij, apo e kthen atë në një “formë” përtej të përditshmes. Kjo tendencë konfirmohet edhe në Vendimin e Presidiumit të Kuvendit popullor nr. 252, datë 28.2.1980 për “Dhënien e Titujve dhe të Dekorativave të Republikës Popullore Socialiste të Shqipërisë.”²⁶ Në pikën e parë të këtij vendimi përcaktohet se vendimi ka qellim, ndër të tjera, rregullimin e dhënieve të dekorativave për kolektivat ose punonjësit. Më tej në pikën katër të vendimit, lexohet se dekorata marrin dhe repartet apo nënrepartet ushtarake. Në “Kreun VI” të këtij vendimi, pika 1, përcaktohet se: “Kolektivave dhe shtetasve që u jepen tituj nderi, u jepet medalja e titullit...”. Shikojmë se termi i përgjithshëm “kolektiv” vjen para termit më individual “shtetas”. Format kolektive jetëgjata në përjetësi janë përsëri rrethina e preferuar e ligjit. Madje dhe në urdhëresa të Këshillit të Ministrave me karakter krejt profan si ajo e datës 24.1.1963²⁷, në nenin 1 të saj përcakton se: “.. qentë mund të mbahen nga institucionet, organizatat dhe shtetasit, vetëm për qëllime të dobishme.” Edhe këtu, si zakonisht, individët renditen të fundit. Me sa duket të fundit gjithashtu për nga rëndësia.

Ndërsa e kundërta ndodh kur vendimet kanë të bëjnë jo me dhënie të një të mire por me marrjen e saj. Ligji nr. 4626 i vitit 1969, i cili ka për qëllim shpronësimet, fillon në nenin e parë të tij me pohimin se: “Pasuria e palujtshme”, pronë e personave të veçantë, mund të shpronësohet për interes të përgjithshëm në dobi të shtetit, të kooperativave dhe të organizatave shoqërore”. Në këtë rast kur ligji ka një pasojë jo të dëshirueshme ata që i nënshtrohet pasojës janë individët që janë në krye të zbatueshmërisë të tij.

Megjithatë, nëse me formalizëm kuptojmë shkëputja nga konkretja, mospërdorimi i konceptit të individit, nuk e ka shpëtuar shtetin e diktaturës së proletariatit nga formalizmi sepse dhe “konkretet” e tij ishin aq të përgjithshme sa i garantonin aparatit burokratit një distancë të mirë përballë individit. Duket se përdorimi i termave të përgjithshëm përpara atyre individual ndihmon në krijimin një aparati ligjor i cili merr karakteristika formaliste dhe të pavarura nga njeriu konkret. Sa më sipër, mund të përbëjë një tjetër argument për formalizimin e mëtejshëm të institucioneve dhe jurisprudencës së kohës. Akuza e “komunistëve” se përdorimi koncepteve si “individ” apo “të drejta të barabarta”, nga ana e shteteve borgjeze, ishte formalizëm, mund të jetë i drejtë, por edhe përdorimi i entiteteve të përgjithshëm si institucione, reparte, kolektiva përpara shtetasve, e afron të drejtën e diktaturës së proletariatit me formën (format) e përgjithshme, që së

²⁶Përmbledhës i Përgjithshëm i Legjislacionit në Fuqi të Republikës Popullore Socialiste të Shqipërisë. Vol. 1, Tiranë: Botim i Byrosë Juridike në aparatit të Këshillit të Ministrave, 1986, fq. 241.

²⁷ Ibid. 266.

* termi në formën origjinale.

paku duke qenë më të rregullta se individi, janë më larg tij se vetja e tij. Kjo largësi, e bën ligjin më formal, të paktën përballë atyre që e popullojnë konkretisht botën, shumësisë së njerëzve. Fundja ku ka ligj ka formalizëm.

Ligji që nuk zhduket

Edhe pse teoria marksiste e ligjit në frymën e materializmit ekonomik kërkonte, ashtu si shprehej Pashukanisi të kemi një zbehje deri në zhdukje të sistemit shtrëngues juridik, kjo nuk duhet se pëndodhte gjatë sistemit të diktaturës së proletariatit. Me sa duket pohimi i Kelsenit se shteti dhe ligji janë një*, është i rezulton më i besueshëm. Për sa kohë kishte shtet atëherë nuk mund të mos ketë një sistem ligjor formal, dhe ai as zbehet dhe as zhduket pavarësisht në cilën ideologji bazohet ai shtet. Po të bëjmë një kalim te kushtetuta e 1976 dhe viteve që pasojnë shikojmë se në të kundërt me mendimin fillestar të ligjit i cili ndjek urtësisht realitetin material, kushtetuta dhe legjislacioni nuk janë aspak në zhdukje dhe roli tyre vetëm se forcohet në drejtimin e shoqërisë. Pavarësisht shpalljes së arritjeve në shndërrimin tërësor të strukturës ekonomiko sociale, sistemi ligjor po bëhej gjithnjë e më i gjithanshëm dhe i strukturuar. Në dy dekadat e fundit të jetës së diktaturës së proletariatit gërshetimi midis realitetit material dhe nevojës për ta formalizuar atë me anë të ligjit bëhet endemik.

“Komunistëve” tashmë nuk iu mjaftonte realiteti material, ata ndienin nevojën për t’i dhënë një strukturë koherente atij nëpërmjet akteve normative dhe dokumenteve shtetërore. Në kushtetutën e vitit 76, roli i shtetit si aparat ideologjik formalizohet në trupin e kësaj kushtetute. Në nenin 32 të saj sanksionohet se: *“Shteti zhvillon një veprimtari të gjerë ideologjike dhe kulturore për edukimin komunist të punonjësve, për formimin e njeriut të ri.”*²⁸ Kjo duket se i përgjigjet nevojës për të formalizuar atë çka “komunistët” pretendonin se kishte ndodhur apo se do ishte e natyrshme të ndodhte. Pra, nevojën për ta ndarë këtë direktivë në një tekst të pavarur prej vetë realitetit material.

Në kuadër të marrëdhënies së dyshimtë me realitetin social dhe arritjes së një koherence formale të brendshme të akteve normative, hedhim vështrimin në nenin 37 të kushtetutës së vitit 76. Në këtë nen përcaktohet se: *“Shteti nuk njeht asnjë fe dhe përkrah e zhvillon propagandën ateiste për të rrënjësuar tek njerëzit botëkuptimin materialist shkencor.”* Së paku mund të themi se një përcaktim i tillë kushtetues ka një distancë nga realiteti historik në të cilën aplikohet. Megjithatë pretendohet rëndom se “shqiptarët” nuk kanë qenë shumë të dhënë pas fesë, nuk mund të thuhet gjithsesi se ata ishin masivisht një popull ateist. Në fakt, vetë ky nen kushtetues e pranon këtë vërejtje kur shprehet me anë të termit “rrënjësje”, se realiteti moral-shpirtëror i përcaktuar nga norma është akoma për tu arritur. Neni 37 në këtë rast shërben si urdhër formal për të ndryshuar një realitet “material”. Këtu përcaktimi normativ duket qartë se bazohet më shumë në norma të tjera pararendëse të kushtetutës sesa në realitetin historik. Ky nen është inkuadruar në pjesën e

* Shiko Hans Kelsen, “Pure Theory of Law”, Kapitulli VI.

²⁸ Përmbledhës i Përgjithshëm i Legjislacionit në Fuqi të Republikës Popullore Socialiste të Shqipërisë. Vol. 1, Tiranë: Botim i Byrosë Juridike në aparatit të Këshillit të Ministrave, 1986, fq. 15.

kushtetutës që titullohet “Arsimi, Shkenca, Kultura”, pjesë që shtrihet nga neni 32 deri në nenin 37. Nga neni 32 deri në nenin 36, flitet për edukimin, duke theksuar fjalët “fizik,” “ushtarak,” “shkencor.” Koncepte të cilat janë në koherencë dhe shtyjne, tek ateizmi. Bota paraqitet si botë fizike “mirëmbajta” e së cilës edukon njeriun, populli paraqitet si ushtarak i disiplinuar i pushtetit temporal, sepse merret me mbrojtjen e atdheut pa pasur luftë me askënd, dhe e gjitha kjo bëhet nën strehën e sigurisë shkencore që rregullon botën materiale të parathënë si botë e vetme. Të gjitha këto përcaktime të neneve paraprahe, ndaj nenit 37, krijojnë një realitet i cili brenda kësaj pjese të kushtetutës mund të çojë më së miri te ky nen. Në një botë ku populli merret me trupin e tij, është ushtar i pushtetit temporal dhe e kupton realitetin vetëm sipas shkencës materiale, nuk ka vend për fenë, ai është një popull ateist. Megjithatë në realitetin e përgjithshëm populli nuk ishte ateist, të paktën një pjesë e konsiderueshme e tij, por kjo nuk prish koherencën e brendshme të kësaj pjese të kushtetutës, e cila ndërton një realitet të vetin të plotë.

Në këtë kuadër vlen të përmendim dhe ligje të cilat kanë karakter dytësor, por nuk i shpëtojnë marrëdhënies midis formës dhe realitetit material, i cili po bëhej gjithnjë më i mirë-strukturuar. Madje dhe në ligje me karakter krejtësisht praktik si “Kodi Rrugor” gjejmë referenca ndaj ideologjisë. Në nenin 2 të “Kodit Rrugor të Republikës Popullore Socialiste të Shqipërisë” lexojmë se ndër të tjera legjislacioni rrugor i R.P.S.SH. bazohet në... *“ideologjinë marksiste-leniniste dhe u përmbahet luftës së klasave e vijës së masave.”*²⁹ Në mënyrë pak ironike mund të konstatojmë se “lëvizja kolektive” që përmendëm më sipër tashmë në mënyrë marksiste-leniniste ishte motorizuar paq.

Madje formalizimi i jetës njerëzore me anë të ligjit arrin deri aty sa dhe kategori që në pamje të parë duken si morale, si parazit, ndaj të cilave mund të kishte “dënime” natyrore (kush nuk punon nuk mbijeton) apo të karakterit moral, tashmë në vitin 1973 formalizohen dhe marrin karakter ligjor.. Është me vend të ndalemi në dekretin nr. 5072 datë 29.6.1973, ndryshuar me dekretin 5370, datë 31.1.1976 ku ka përcaktime mbi atë çka sistemi juridik njih si parazit dhe sesi shoqëria “duhet” ta trajtojë atë . Në nenin 1 të ligjit jepet përkufizimi i “Parazitit” ku sipas kësaj kategorie normative është personi që ka mbushur 15 vjeç, që ka mundësi të punojë dhe i shmanget punës shoqërisht të dobishme dhe jeton në kurriz të familjes. Është ai që merret me “matrapazllëk” por që matrapazllëku i tij nuk përbën krim³⁰.

Duke qenë se dekreti ka natyrën e një akti normativ të tipit të parë*, ai përcakton dhe detyrimet dhe sanksionet që ushtrohen ndaj parazitëve. Pasi përcaktohet identiteti i parazitit prej organizatave shoqërore, apo nga policia popullore, ai detyrohet nga Komiteti Ekzekutiv të punojë në një vend pune të caktuar prej këtij të fundit³¹. Madje, nëse parazitit nuk bindet dhe i shmanget

²⁹ Përmbledhës i Përgjithshëm i Legjislacionit në Fuqi të Republikës Popullore Socialiste të Shqipërisë. Vol. 2, Tiranë: Botim i Byrosë Juridike në aparatit të Këshillit të Ministrave, 1986, fq. 921.

³⁰ ibid, fq. 1688.

* Shiko klasifikimin e H.L.A Hart, tek “Koncepti i së Drejtës”, për kategorizimet e rregullave ligjore.

³¹ Ibid.

me tej detyrimin për të punuar, duke bërë mungesa pa arsye në vendin e detyruar të punës, ai dënohet me gjobë³² (gjoba afrohej në vlerë me një rrogë mujore të një pune të zakonshme të kohës). Në rast se personi ngulmon dhe përsëri nuk i binden urdhrin ai dënohet me burg deri në 2 vjet.

Për këtë ndërhyrje të ligjit në kategori kaq të diskutueshme morale si “parazitizmi,” indirekt, na jep një shpjegim Fiqirete Shehu, e cila, në një analizë lidhur me projekt Kushtetutën e vitit 1976, ku analizon rrethanat në të cilën kjo kushtetutë po ngrihet deklaron se: “Gjatë kësaj periudhe, lufta e klasave vazhdon të veprojë, vazhdon e ashpër e gjithanshme dhe komplekse”. Duke qenë se kjo luftë klasash nuk kishte mbaruar së qeni, pavarësisht sukseseve të panumërta të pushtetit dhe zhdukjes së klasave, mjetet shtrënguese ishin të domosdoshme për ta vazhduar atë. Kështu “ligji socialist” do të vazhdonte të ishte po aq i pranishëm, në mos dhe më shumë për shkak të kompleksitetit të luftës me armikun e jashtëm dhe të brendshëm. Edhe pse armiku ishte mundur dhe shoqëria socialiste ishte arritur përsëri lufta vazhdonte shumë e ashpër.

Në përputhje me këtë racionale dhe pikërisht në të njëjtin vit, Arianit Çela konstaton zhvillimet e legjislacionit socialist. Në diskutimin e projekt Kushtetutës e cila do kthehej në kushtetutë pak muaj më vonë, ai shprehet: “Gjatë kësaj periudhe u forcua dhe u zhvillua pushteti popullor në Shqipëri. Në procesin e transformimit socialist të vendit, u forcua baza socialiste e diktaturës së proletariatit, u perfeksionua struktura, organizimi i shtetit socialist dhe, krahas zhvillimit të gjithanshëm të vendit, u zgjeruan funksionet dhe, në përgjithësi, detyrat e tij.³³ Kjo do të thotë se me arritjet e mëdha të sistemit socialist nuk është se organet drejtuese pretendonin se ligji duhet të pakësonte natyrën e tij ideologjike apo se vetë ideologjia në një afrim midis saj dhe realitetit ulte nevojën e mjeteve rregulluese ndaj tij.

Pak vite më vonë është Hekuran Isai, i cili, më parë kishte pohuar se në Shqipërinë socialiste morali komunist zgjeron sferën e tij gjithmonë e më shumë, në vitin 1983 shkruan se: “Është politika jonë marksiste-leniniste e cila krijoi një rend juridik që mbron interesat e masave punonjëse, por nuk duhet harruar edhe tjetra, që rendi juridik, pasi krijohet, bëhet një koracë, e padepërtueshme për mbrojtjen e politikës që e krijoi³⁴. Duke pranuar kështu, se rendi juridik është pjesa e jashtme, koraca, e sistemit shtetëror shqiptar, Isai po na e vendos qartas atë në rolin e së përgjithshmes pararendëse, krijesa që mbron atë që e krijoi, pushtetin e kohës. Roli mbrojtës që sistemi ligjor mund të ketë ndaj sistemit, vjen prej faktit se ai garanton (ose ka synim të garantojë) rregullsi, ndarje, kategorizim, të cilat, mund të burojnë vetëm prej tij. Mbase krijohet, sistemi ligjor merr një natyrë tjetër dhe nuk mund të ekzistojë vetëm si pasojë e një realiteti material pasi ai bëhet mbrojtës i saj, d.m.th ka një fuqi të vetëm. Ai mbron të djeshmen sot dhe të sotmen nesër. Ndryshe nga pasojat e thjeshta që e kanë vështirimin nga e “kaluara” ligji e ka vështirimin tek “e ardhmja” sepse ai rregullon marrëdhëniet e së ardhmes. Këtë koracë apo

³² Ibid. fq. 1689.

³³ Arianit Çela, "Kushtetuta e re - Kushtetutë e ndërtimit të plotë të shoqërisë socialiste ". Konferenca Shkencore mbi problemet e Kushtetutës, Shtëpia botuese "8 Nëntori" (1976).18.

³⁴Hekuran Isai, Drejtësia Popullore. Korrik-shtator, 1983, fq 39.)

mbrojtje sistemi ligjor e bën duke projektuar normativitetin e tij dhe koherencën e tij te realiteti social dhe material. Këto cilësi prej korace të ngjeshur, sistemi ligjor i ka cilësi të brendshme të tij dhe pjesën dërrmuese të tyre nuk mund t'i huazojë nga sisteme të tjera sociale si ekonomia, kultura apo morali, të cilat mund të jetë fenomene shoqërore spontane apo irracionale. Ligji është një koracë sepse ai nuk përshkruan sjellje, nuk bën kronikën e ngjarjeve të ndodhura, por u jep njerëzve dhe zyrtarëve të një shteti, dimension normativ duke i strukturuar hartën, çfarë “duhet” të bëjnë. Pushteti politik apo forca fizike që ky pushtet zotëron, merren me sjelljen konkrete të njerëzve, siç pohon dhe Kelseni: “Realiteti specifik ligjor nuk e manifeston veten te sjellja aktuale e individëve të cilët jetojnë nën atë sistem ligjor. Kjo sjellje mundet ose mund të mos jetë përputhje me këtë sistem ligjor. Ligji përcakton atë çka sjellja e njerëzve do duhej të ishte.”³⁵ Kështu ligji ka një pavarësi nga politika e cila operon më e thelluar në realitetin material. Kjo duket qartë po të kemi parasysh se pavarësisht sistemimit dhe kodifikimit gjithnjë e në rritje të sistemit ligjor të kohës, ai sistem politik pas disa vitesh ra brenda një kohe çuditërisht të shkurtër. Duke përforcuar argumentin që ligji nuk përshkruan sjellje por sjell kuadrin normativ të tyre.

Për këtë mund të japin si shembull një projektligj të Këshillit të Ministrave që mban datën 14 prill 1990. Ky projektligj mban emrin “Projektligj për masat parandaluese kundër personave që paraqesin rrezik për rendin publik.”³⁶ Në pjesën hyrëse të tij, ku përcaktohet qëllimi ose objekti i ligjit, thuhet se ligji ka qëllim: “Për të vënë më mirë në mbrojtje të drejtat e liritë e shtetasve, si dhe për forcimin e mëtejshëm të rendit publik socialist, në luftë kundër akteve të rrugaçerisë e të mospërfilljes së normave të moralit qytetar”. Vetëm pak muaj para rënies, pushteti shqetësohej për të përforcuar me ligj moralin qytetar.. Krejt në koherencë me normat ligjore të kohës dhe me kushtetutën, ligji kërkonte të krijonte kuadro normativë për sjellje që ishin në kundërshtim me frymën kushtetuese të pushtetit, por që nuk ishin rregulluar më parë në mënyrë adekuate.

Është interesante të ndalojmë te neni i parë i këtij projektligji ku përcaktohej ndaj cilave sjellje zbatohet ai. Në paragrafin e parë, përcaktonte se ligji aplikohet ndaj atyre personave të cilët zhvillojnë veprimtari, e cila, ndonëse nuk përbën vepër penale, është në kundërshtim me sjelljen e mirë dhe moralin shoqëror. Paragrafi i dytë shkon pak më tej, duke sanksionuar se zbatohet dhe ndaj personave sjellja e të cilëve tregon se mund të kryejnë vepra penale, por që mesa nënkuptohet nuk i kanë kryer akoma ato. Masat që merr ligji ndaj këtyre personave është ndalim i lëvizjes përtej një zone “hapësire” të caktuar apo ndalim i lëvizjes në një zonë të caktuar, të miratuar nga gjykata. Moszbatimi i dispozitave në fjalë dënohet me burgim të personit që ka kryer shkeljen.

Duke pasur parasysh që regjimi ra pak kohë më pas. Ky ligj duket i pakuptimtë në dritën e realitetit material në të cilin ai u zhvillua. Vetëm 8 muaj apo 2 vjet më vonë u kuptua se një pjesë dërrmuese e shqiptarëve nuk kishin ndonjë marrëdhënie morale me moralin socialist. Kjo mungesë marrëdhënieje nuk rezultoi në asnjë kuadër ligjor-normativ të kohës, ku duket se gjithçka shkon për mrekulli. Shembuj si këta të mësipërmit janë endemikë në legjislationin e

³⁵ Hans, Kelsen, General Theory of Law and State, Transaction Publishers, New Jersey, 2006, fq XXXVI

³⁶ AQSH, F 489, V 1990, D 17, fq 3.

kohës. Ku morali komunist përmendët rëndom në çdo ligj. Kjo referencë ndaj këtij morali duket shpeshherë si përshkrim i një gjendjeje të arritur, e cila ka qenë vetëm një realitet normativ që nuk kishte shumë lidhje me atë çka ndodhte në shoqëri.

Kështu që ky ligj mund të konsiderohet jashtë realitetit moral dhe material të kohës. Nga ana tjetër ai mund të konsiderohet si një ndër reagimet e pushtetit për ta mbajtur situatën nën kontroll, por kjo nuk jep argument se sistemi ligjor, në këtë rast ai socialist, ndjek në përmbajtjen e tij bazën ekonomike apo materiale, siç pretendojnë materialistët. Në rastin më mirë ai është një tentativë reagimi ndaj atyre e sidomos ndaj pasojave sociale që ato kanë sjellë. Pavarësisht këtyre konsideratave, ky ligj është një shembull sesi ligji mund të jetë shumë më mirë në koherencë me aktet e tjera normative, p.sh. ligjin e parazitëve që përmendëm më sipër, apo vetë Kushtetutën sesa me realitetin material të kohës.

Përfundime

Sa më sipër, tentuam të bënim një lexim kritik ndaj mundësisë së ligjit që jetë vetëm një përshkrim pasiv i realitetit material-historik. Vërejtëm sesi marksizmi i ardhur si ideologji politike mund të rezultojë problematik në marrëdhënien me sistemin ligjor. Kjo për pasojë se vetë Marksi përveç se nuk zhvilloi ndonjë teori të mirëfilltë për ligjin, në ato pak referenca të tijat, kishte një qëndrim jomiqësor ndaj ligjit. Kjo trashëgimi e mangët i la teoricienët e së drejtës në vendet e diktaturës së proletariatit të ndërmerrnin lexime jo të njëjtësuar mbi natyrën e ligjit dhe funksionit të tij në shoqëri. Dy nga këto lexime, dhe kryesoret, janë ato të Pashukanisit dhe të Vishinksit. Që të dyja i përkasin traditës marksiste, por më shumë sesa ngjajnë me njëri tjetrin, ndahen në pika kyçe.

Duke marrë rastin Shqipërisë dhe në sfond të Bashkimit Sovjetik, duket se leximi i Pashukanisit shkon më për shtat fillimeve të shteteve të diktaturave të proletariatit dhe se ai i Vishinksit periudhës së mëvonshme të zhvillimit të tyre.

Megjithatë, duke qenë se të dyja këto teori, krijojnë hapësira, e para në raport me shtetin dhe e dyta në raport me qëllimet finale të ideologjisë ku bëjnë pjesë, menduam si të arsyeshme të përdornim një pikëvështrim më të largët nga rrethanat historike në fjalë, pra teorinë e normativizmit ligjor të cilit iu referuam si formalizëm ligjor. Në shumë aspekte kjo teori duket si mjet më i mirë për të njohur dhe kuptuar realitetet institucionale. Kjo për shkak tendencës së sistemit ligjor dhe institucioneve zbatuese për të formalizuar dhe për të krijuar distancë nga sfera të tjera shoqërore.

Me sa paraqitëm më sipër, me gjasë, kjo ka ndodhur dhe në Shqipërinë e asaj periudhe. Premtimi fillestar për zhdukjen e shtetit dhe ardhjen e shoqërisë komuniste, shpejt i la vendin ndërtimit të një aparati shtetëror që kishte qëllimet e veta dhe që pas një momenti të caktuar, gjithmonë e më pak reflektonte realitetin material të kohës.

Bibliografi

Arkiva e Shtetit

AQSH, F 489, V 1990, D 17

AQSH, Fondi Personal "Sejfulla Malëshova", V 1944, D 3. " Procesverbal i mbajtur në datë 26.10.1944 në Berat për formimin e Frontit Nacional Çlirimtar",

Legjislacion

Përmbledhës i Përgjithshëm i Legjislacionit në Fuqi të Republikës Popullore Socialiste të Shqipërisë. Vol. 1, Tiranë: Botim i Byrosë Juridike në aparatit të Këshillit të Ministrave, 1986.

Përmbledhës i Përgjithshëm i Legjislacionit në Fuqi të Republikës Popullore Socialiste të Shqipërisë. Vol. 2, Tiranë: Botim i Byrosë Juridike në aparatit të Këshillit të Ministrave, 1986.

Monografi dhe artikuj shkencorë

Ed. Andrei Y. Vyshinsky, "THE LAW OF THE SOVIET STATE", The Macmillan Company, New York 1948.

Arianit Çela, "Kushtetuta e re - Kushtetutë e ndërtimit të plotë të shoqërisë socialiste ". Konferenca Shkencore mbi problemet e Kushtetutës, Shtëpia botuese "8 Nëntori" (1976).

Canale Damiano ed. "A Treatise of Legal Philosophy and General Jurisprudence –Vol 9- A History of the Philosophy of Law in the Civil Law World, 1600–1900".

Enver Hoxha, "Titistët, Insituti i Studimeve Marksiste Leniniste Pranë KQ të PPSH, Shtëpia Botuese 8 Nëntori, Tiranë 1982.

Evgeny Pashukanis, "General Theory of Law and Marxism", New Brunswick 2002.

Gustav Bergmann, and Lewis Zerby. "The Formalism in Kelsen's Pure Theory of Law." Ethics 55, no. 2 (1945).

Hans Kelsen, "Pure Theory of Law", The Lawbook Exchange, New Jersey 2005.

Hans, Kelsen, General Theory of Law and State, Transaction Publishers, New Jersey, 2006.

Hans Kelsen, "The Communist Theory of Law", Frederick A. Praeger, New York 1955.

Hekuran Isai, Drejtësia Popullore. Korrik-shtator, 1983, fq 39.

Immanuel Kant, "Kritika e Mendjes së Kulluar", Shtëpia Botuese e Librit Shkollor. Prishtinë 2002